

ДИОКТОФИМОЗ, ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Махмудова Карима Исмаиловна

Ассистент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Маликов Тоиржон Маруфович

Ассистент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7891575>

Аннотация

Диоктофимоз, гельминтоз плотоядных животных, вызываемый раздельнополой нематодой *Diectophyme renale* ярко-красного цвета (длина самца 14–40 см, самки – до 1 м). Гельминт развивается с участием промежуточных хозяев – малощетинковых червей (олигохет) сем. Branchiobdellidae и дополнительных – пресноводных рыб. Яйца с мочой плотоядных попадают во внешнюю среду, где заглатываются олигохетами, в полости тела которых формируются инвазионные личинки. Пресноводные рыбы заражаются при поедании инвазированных олигохет, плотоядные – через сырую инвазированную рыбу или воду из открытых водоёмов. Возбудитель паразитирует в почках, брюшной и грудной полостях, печени, плевре, сердце, вызывая атрофию и полное разрушение почек, серозное воспаление брюшины, венозный застой в печени и гибель животных. Диагноз устанавливают по нахождению яиц паразита в осадке мочи. Лечение хирургическое. Профилактика: термич. обработка рыбы; обеззараживание воды. Выявлены единичные случаи заболевания диоктофимоз у людей.

Ключевые слова: Диоктофимоз, *Diectophyme renale*, Нематода

Входная секция

Диоктофимоз (*Diectophymosis*), гельминтоз плотоядных, вызываемый нематодой *Diectophyme renale* сем. *Diectophymidae*, паразитирующей в почечной лоханке. Нематода в редких случаях может паразитировать у человека, свиньи, лошади и кр. рог. скота. Распространён повсеместно; в СССР очаги диоктофимоз— в бассейнах Амударьи, Сырдарьи, Амура и в Дагестане.

Нематода ярко-красного цвета. Самец дл. 14–40 см с колоколообразной мышечной бурсой и одной спикулой. Самка дл. 20–100 см. Яйца бочонкообразные 0,077–0,083 x 0,045–0,047 мм, светло-коричневого цвета, с крышечками на полюсах. Развитие происходит с участием промежуточных хозяев (черви олигохеты) и резервуарных (рыбы, лягушки, заражающиеся от олигохет) (рис. 1).

рис.1. Цикл развития *Diectophyme renale*

Во внеш. среде яйца, содержащие инвазированную личинку, заглатываются олигохетами. В дефинитивном хозяине личинки внедряются в стенку желудка, затем проникают через брюшную полость в печень, где линяют, затем снова выходят в брюшную полость, совершают вторую линьку и, достигнув половой зрелости, активно проникают в почечную лоханку.

Путь заражения — алиментарный (заглатывание с водой инвазированных личинками паразита олигохет или поедание резервуарных хозяев). Болеют собаки, лисицы, норки, куницы, волки и др. дикие плотоядные. У собак наблюдают рвоту (при внедрении личинок паразита в слизистую оболочку желудка), кровавую мочу (при внедрении паразитов в почку). Диагноз ставят по наличию в моче яиц *D. renale*.

Лечение хирургическое (только ценных животных, остальные подлежат уничтожению). Профилактика в неблагополучных по диоктофимоз р-нах: запрещение скармливания собакам и животным звероводч. ферм сырой рыбы, поение только колодезной или водопроводной водой.

Заключение

Диоктофимоз человека встречается в единичных случаях. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой рыбы с личинками гельминта и при случайном заглатывании инвазированных олигохет (напр., при купании, питье воды из стоячих водоёмов). При диоктофимоз наблюдают явления почечной колики, боли в поясничной области, симптомы пиелита, уретрита, цистита; в моче — примесь слизи и крови. Профилактика состоит в употреблении в пищу только термически обработанной и хорошо просоленной рыбы. Воду из стоячих водоёмов следует пить только после кипячения или фильтрации через холст.

Список литературы:

1. Федоров К.П. и др. Основы общей и прикладной ветеринарной паразитологии. Новосибирск, 2004. С. 650-655.
2. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Акбаев Р.М., Водянов А.А., Косминков Н.Е., Пашкин П.И., Ятусевич А.И. – Паразитология и инвазионные болезни животных//М., «КолосС», 2008. С. 347-349.
3. Сергиев В.П., Лобзин Ю.В., Козлов С.С. Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы). Руководство для врачей. Санкт-Петербург, «Фолиант», 2006, С. 461-463.
4. Уркхарт Г. и др. Ветеринарная паразитология. М., «Аквариум», 2000. С. 124-125.
5. Паразитология и инвазионные болезни с.-х. животных, под ред. Диоктофимоз К. И. Абуладзе, М., 1975.

рис. 2. Почка собаки, удаленная хирургическим путем, с *Diocotophyme renale*.